

Dilmurod Normurodov

O‘zMU Tarix fakulteti “Arxeologiya va etnologiya” kafedrası dotsenti, tarix fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD).
E-mail: d.r.normurodov@gmail.com

Musobek Doniyorov

Fanlar akademiyasi Temuriylar tarixi davlat muzeyi xodimi.

MOLGUZAR TOG‘IDAN YANGI TOPILGAN KAMON O‘QINI UCHLARI XUSUSIDA AYRIM MULOHAZALAR

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17205236>

Annotatsiya. maqolada Jizzax viloyati, Baxmal tumanidagi Molguzar (Morguzar) tog‘idan yangi topilgan tig‘ining uchi ikkiga ayrilgan va tig‘i barg-yaproqsimon shakldagi ikki dona kamon o‘qlarining uchilari tavsiflangan. Bu o‘q uchlarining 13–14-asrlarga oidligi va ulardan hayvon va qushlarni ovlashda qo‘llanilganligi, bunday o‘qlarning O‘zbekistonning hamda unga qo‘shni davlatlarning tog‘lik hududlarda yashgan ovchilari shuningdek, Mo‘g‘ilistondan tortib Sharqiy Yevropagacha bo‘lgan ulkan hududlarning aholisi foydalanganliklari qayd qilingan.

Kalit soʻzlar: Jizzax, Baxmal, Molguzar, turkiy, chorvador, kamon, oʻq uchi, ov, jang, hayvon, qush.

Kirish. Turli aholi vakillari uzoq vaqtlar maboynida hayot kechirishlari uchun oʻzlariga kerakli mahsulotlarni yasaganlar va ulardan samarali foydalanganlar. Shuningdek, xoʻjalik ehtiyojidan kelib chiqib, ayrim mahsulotlar sotib olingan. Bu kabi mahsulotlar nafaqat arxeologik tadqiqotlar davomida balki, mahalliy aholi vakillari tomonidan ham tasodifan topilib turadi. Ammo, bunday qadimiy topilmalarning ahamiyatini hamma ham tushinib yetavermasligi yoki eʼtiborsizligi oqibatida yoʻq boʻlib ketadi. Baʼzi hollarda esa topilmalar haqida mutaxassislar xabar topishadi va ularni tadqiq qilib, tarixning ayrim masalalari yoritiladi. Bunga 2024-yilda Jizzax viloyati, Baxmal tumani, Molguzar (Morguzar) togʻidan topgan 2 dona kamon oʻqining uchlarini ham kiritish mumkin (1-rasm). Bu kamon oʻqining uchlari Baxmal tumani, “Jadik” qishlogʻida yashovchi choʻpon yigit – Bobur Kenjoboev tomonidan Molguzar togʻda qoʻy boqib yurganida topilgan va ularni oʻz “xazinasida” asrab kelgan.

Asosiy qism. Molguzar togʻlik hududlardan iborat boʻlib, bu joyda aholi vakillari qadimdan chorvachilik bilan shugʻullanib kelganlar. Shuningdek, bu hudud kun kechirishda ovchilik bilan shugʻullanishga imkon beradigan oziqabop hayvon va qushlarga boy boʻlgan. Ovchilik ishlaridan darak beruvchi ashyolarning topilishi bunga toʻliq guvohlik beradi. Xususan, Molguzar hududida M.H.Pardayev [Pardayev: 17], S.S.Suyunov [Суюнов: 15], B.B.Toʻychiboyev [Тоʻychiboyev: 53], F.Maqsudov [Мақсудов (а): 14–16] va F.Toshboyev [Toshboev: 14], A.A.Gritsina [Грицина: 31], A.N.Xolmatov [Холматов: 18], M.Aminjonova [Аминжонова: 18] lar arxeologik jihatdan tadqiq qilishib bu joy aholisining qadimgi va oʻrta asrlarda koʻchmanchi va oʻrtoq turmush tarzida hayot kechirishganliklarini anqlashganlar. Hududdagi chorvadorlar madaniyati, qishloq-rustoq, hatto, oʻziga xos shaharsozligi tadqiq qilingan. Lekin, hududdan topilgan oʻq-yoqlarga alohida eʼtibor qaratilmagan.

Yuqorida aytilgan, Molguzardan topilgan va choʻponning oʻz kolleksiyasida hozirga qadar saqlab kelinayotgan kamon oʻqining uchlari temirdan yasalgan boʻlib, ular nisbatan yaxshi holatda saqlangan. Ushbu oʻq uchlaridan birining tigʻ qismini uch ikkiga ayrilgan, ikkinchining tigʻi esa, barg-yaproqsimon shaklda. Ular quyidagicha tavsifga ega:

1) *ikki ayri tigʻi kamon oʻqining uchi.* Uning umumiy uzunligi – 9.3 sm boʻlib, shundan oʻq uchining choʻp-dastasiga kirgizib berkitishga moʻljallangan bigizsimon qismi 4.7 sm uzunlikda. Oʻq uchining tigʻ qismi uzunligi esa – 4.6 sm.ga teng (1.1-rasm). Uning ayri shakildagi ikki tigʻi choʻp-dastaga kiradigan joyidan 2 sm uzoqlikda ikki qisim(yonga)ga ajralgan. Oʻq uchining tigʻ qismi bilan dastasiga kirib

turadigan ya'ni, bir-biriga tutashgan joyi olti burchak shaklida qalinlashgan. U ikki: tig' va bigizsimon qismini bir-biridan ajratib turadi. Bu dastani tig' tomonga surilib ketmasligini ta'minlagan.

Bunday shakldagi o'q uchlari qadimdan mavjud bo'lgan. Xususan, 7–8-asrlarga oid tig'i ikkiga ayrilgan kamon o'qining uchlari O'zbekistonning Xorazm viloyatidagi [*Средняя Азия...: 250*] va Tojikistondagi Ajinatepa [*Средняя Азия...: 333*] arxeologik yodgorliklaridan topilgan. Ammo, ularning tuzilishi va tig'i o'tmasligi bilan biroz farqi bor. Molguzardan topilgan tig'i ikkiga ayrilgan kamon o'qi uchining tig'lari juda keskir. Ular odatiy qaychilarning tig'lariga o'xshatib yasalgan.

Yuqorida tavsiflangan ikki ayri tig'i kamon o'qining uchlari Yevrosiyoning dasht va tog'li o'lkalaridan ham ko'plab topib o'rganilgan. Jumladan, sharqda –Oltoyning Gorniy-10 yodgorligidan, Sibrda Isker, Ust-Ishim, Shamaniskiy Mys, Spoka-1 va 2, Tiskino yodgorliklari, Markaziy Tyan-Shanning Seki-1, Tuura-Suu va Chop, yodgorligidan, Qirg'iziston Respublikasidagi Issiq Ko'l bo'ylaridan, g'arbda – Sharqiy Yevropaning hozirgi Ukrainadagi Gnezdova, Knyajaya tog'idan, Raykovetskiy, Goritsa, Voinskaya Grebla, Xutor Polovetskiy, Ekimautsy yodgorliklaridan, Armanistonning Yardchu yodgorligidan, Novgoroddagi Mixaylovskiy va Vymskiy qabristonlaridan, Bolgariyadagi Bilyar yodgorliklaridan topilgan [*Медведев: 13*]. 8–14-asrlarda Sharqiy Yevropa hududlarida bunday ikki ayro tig'li kamon o'qining uchlari keng tarqalganligi qayd etilgan [*Медведев: 175. Рис. 56, 74. Таб. 14:27, 16:36–16:37; 18:37, 23:31–23:35, 26:21–26–23, 30B:56–30B:57*]. Ayniqsa, ularning soni 13-asrda ko'paygan [*Медведев: 157, 163. Таб. 23:31–23:35, 26:21*]. Etnografik ma'lumotlarga ko'ra, 9–10-asrlarda Qadimgi Rus davlatida bu turdagi o'qlar “qaychi” deb atalgan. Ulardan suvda suzuvchi qushlarini ovlashda foydalanilgan [<https://kgx.narod.ru...>].

Shuningdek bu turdagi o'qlarga tatar-mo'g'il o'qlari atamasi keng qo'llaniladi [*Данич: 48–51*]. Bunga ularning tatar-mo'g'il urug'-qabilalari keng ishlab chiqarganliklari va foydalanganliklari sabab bo'lgan. Xususan, tig'i ayri uchli kamon o'ining uchlari Qoraqurum (Mo'g'uliston)da ko'plab topib o'rganilgan va ular 13-asrga oidligi qayd qilingan [<https://www.kitabhona.org...>]. Tatar-mo'g'ul urug'-qabilalarida bunday o'qlar juda mashxur hisoblangan. Ular mo'g'ul tilida “achitsumu” ya'ni, “achi – hachcha (ikki ayri)”, “sumu – o'q” deyilgan [*Holescak: 13*]. Ularga o'xshash ammo, tig'i uchga ayrilgan kamon o'qining uchi O'zbekistonning janubiy qismidagi Qashqadaryo viloyati, Dehqonobod tumanining tog'li hududidan topilgan va u 12–14-asrlar bilan davirlashtirilgan [Normurodov: 134–135].

Yuqoridagilardan kelib chiqib, Molguzardan topilgan ikki ayri tig‘li kamon o‘qining uchini 12–14-asrlar oralig‘iga mansubligini aytish mumkin.

Tadqiqotlardan aniqlanishicha, ikki ayri tig‘li kamon o‘qidan harbiy janglarda, hayvon va qushlarni ovlashda foydalangan [Данич: 48–68]. E‘tiborlisi shundaki, hozirgi paytda ham Molguzar tog‘larida hayvonlardan – bo‘ri, yovvoyi cho‘chqa va quyon (tovushqon), tog‘ echkisi, qushlardan – tustovuq, bedana, kaklik kabilar uchraydi [Богданов: 320]. Qadimda ham ovchilar aynan shunday jonzotlarni ovlaganlar. Bunga Molguzar xududidagi Toshbuloq, Tugunbuloq yodgorliklari, Moyliqoton, O‘yliqtosh, G‘alchasoy soy vodiylaridan, turli xil mayda qushlarning suyaklari, cho‘chqa, tog‘ echkilarining suyaklari topilganligi dalil bo‘la oladi [Мақсудов: 54, 174]. Shuningdek, mahalliy hayvonlardan ot, qo‘y va echkilar boqilgan. Bunday kamon o‘qlaridan foydalanish turkiy chorvador qabilalarga xos bo‘lgan. Ov qilishda foydalanilgan ushbu o‘qlarni shartli ikki: 1-tuyoqli hayvonlarni ovlashda foydalaniladigan yirik qirrali o‘qlar; 2-qushlarni ovlash uchun foydalaniladigan nisbatan kichik qirrali o‘qlar turiga bo‘lish mumkin.

Yirik tig‘li o‘q uchlari O‘rta Osiyoning shimoliy hududlarida keng tarqalgan. Mayda tig‘lilari esa O‘rta Osiyoning janubiy hududlarida ko‘proq uchuraydi. Mayda tig‘lilari yuqorida aytilganidek asosan qushlarni ovlashda foydalanish bilan birga ulardan chopib-qochib ketayotgan hayvonlarni qisqa masofadan nishonga olish uchun ham ishlatilgan. Ko‘chmanchi qabilalar ikki tig‘li yirik o‘qlardan bo‘rilarni ovlashda foydalanilgan. Ayni damda ham Molguzar tog‘liklarida bo‘ri galalarini uchratishimiz mumkun [Данич: 48–68]. Bo‘rilarning hozirda ham bu tog‘likka yaqin joyda yashaydigan aholining suruvlaridagi chorva mollarini talab, o‘ldirib va yeb ketayotganligi haqidagi xabarlar tarqab turadi. Bo‘rilar o‘rta asrlarda ham bunday ofatlarni keltirganliklari tayin. Shundan kelib chiqib, o‘sha davr chorvador – cho‘ponlari o‘z suruvlarini bo‘rilardan himoya qilish uchun shunday o‘qlardan foydalanganidir. Bu kabi o‘qlar uzoqdan turib otilganda ham hayvonga tekkach uning umirtqasini yoki boshqa a‘zolariga kuchli yaralagan. Shuningdek bunday o‘qlardan jangda ham foydalanish mumkin bo‘lgan. Jang paytida otlargi qisqa masofadan zarba berilganda otning tanasini yaxshigina jarohatlagan. Natijada, yaralangan otning qoni shiddat bilan oqqan va u holsizlanib yiqilgan. Bu turdagi o‘qlar otliqlar uchun juda xavfli hisoblanganli tadqiqotlardan juda yahshi ma’lumdir [Данич: 48–68].

2) Ikkinchi kamon o‘qi uchining umumiy uzunligi – 14.3 sm bo‘lib, shundan o‘q uchining cho‘p-dastasiga kirgizib berkitishga mo‘ljallangan bigizsimon qismining uzunligi – 5 sm.ni, tig‘ qismi esa – 9.3 sm.ni tashkil qiladi (1.2-rasm). Ushbu yaproq shaklidagi o‘q uchi tig‘ining ikki yoni o‘tkir bo‘lib, bu o‘tkir qirraning uchi uchburchak shaklda. O‘q uchining tig‘ bilan dastasiga kirib turadigan qismi bir-biriga

tutashgan joyi halqa shaklida bo‘lingan. Ikki qisimni bir-biridan ajratgan bu halqa dastaning tig‘ tomonga surilib ketishini oldini olgan. Qadimgi qabilalar uchun bargsimon o‘qlarni metallardan yasash va ushbu shakilga keltirish boshqa murakkab o‘q turlariga qaraganda ancha oson bo‘lgan. Kamondan otganda uning havoda uchish afzalliklari tufayli bu turdagiga o‘xshash kamon o‘qining uchlarini ko‘proq ishlab chiqarilgan.

Yuqorida aytilgan bargsimon o‘qlardan jangda ham, ovda ham foydalanilgan. Ayniqsa, yirikroq hayvonlarni ovlashda ulardan ko‘proq ishlatilgan. Uning Molguzardan yangi topilgan, yuqorida qayd qilingan 1-turdagi kamon o‘qining uchi bilan bir hududdan topilganligiga qaraganda ovchilik uchun mo‘ljallangan bo‘lgan. Negaki, birinchi turdagi o‘q qushlarni ovlashda ishlatilgan bo‘lsa, ikkinchisi ya‘ni, yaproqsimon yirik hayvonlarni ovlashda keng qo‘llanilgan. O‘rta asrlarda o‘lkamizning tog‘ va tog‘ oldi dashtliklarida yashagan turkiy aholi vakillari jangavorligi, jasur va mardligi, mohir mergan va ovchi bo‘lanligi ma‘lum. Ularga bu hislatlar ajdodlari bo‘lgan qadimgi sak qabilalaridan meros bo‘lib o‘tgan bo‘lsa ajab emas. Xususan, 13-asrning 2-yarmida Mo‘g‘ulistonda bo‘lgan venetsiyalik Marko Polo ham O‘rta Osiyodagi tatar va turkiy xalqlarning qurol-yarog‘i, mohirona o‘q otishi, taktikasi haqida qiziqarli ma‘lumotlar beradi. Uning “Tatarlar ot minishda ham oldinga, ham orqaga mohirona o‘q otishadi. Ular dushman otlariga ham, odamlarga ham ortidan zarba berib, aniq otishadi. Ko‘pincha dushman mag‘lub bo‘ladi” degan ma‘lumoti bor [Марко: 65]. Marko Polo yana boshqa ma‘lumotlariga qaraganda mo‘g‘ul-tatarlarda, xar bitta askarda 60 tadan o‘q bo‘lib, ularning 30 tasi yengil, qolgan 30 tasi og‘ir o‘q bo‘lgan. Shuningdek, u Amudaryoning g‘arbida yashab, tatarlariga qarshi kurashgan 13-asr turkmanlarining qurollari tatarlarniki bilan bir xil bo‘lganligi haqida yozgan [Марко: 65]. Barg-yaproqsimon o‘qlarning namunalari 12–13-asrlarda Volga-Kama mintaqasidagi “bulgar” xalqlari ham keng foydalanishganlar. Olimlar ularning barg-yaproqsimon bu o‘q uchlarini ishlanishi jixatdan mo‘g‘ullarnikiga juda o‘xshashligini hisobga olib, ularni alohida “mo‘g‘il (mongolskiy)” tipiga kiritishgan [История татар...: 347–349]. Shuni ham qo‘shimcha qilish kerakki, Tangitog‘, Mangoliya va Baykalorti hududlaridan qazib o‘rganilgan tog‘ va dasht aholisi vakillariga tegishli ayrim qablardan marhumlar jasadi atrofiga dafn etish chog‘ida qo‘yilgan taqinchoq (sirg‘a, uzuk va boshqa)lar, ot anjom (egar, uzangi, suvliq va boshqa)lari, qurol yarog‘ (kamon, kamon o‘qi, qilich, pichoq va boshqalar)lar, pardoz (ko‘zgu, taroq) va oshxona buyum (kosa, piyola)lari kabilar topilgan [Акматаев: 172]. Ular 12–13-asrlarga oid bo‘lib, qulollar orasida Molguzardan topilgan barg-yaproqsimon kamon o‘q uchlariga aynan o‘xshaydiganlari ko‘p. Bu turdagi o‘qlar “mo‘g‘ul-tatar” o‘qlari sifatida Yevrosiyoda

12-asrlardan to 18-asrgacha bo‘lgan vaqtlar maboynida tayyorlangan va ulardan keng foydalanilgan [*Normurodov: 134*].

Barg-yaproqsiman kamon o‘qlarining tarqalishi Chingizxonning sharqqa yurishlari va uning vorislari boshqaruvi davrida kuchaygan. O‘zbekiston hususan, uning tog‘li hududlarda bunday buyumlardan foydalanish Chingizxon boshchiligidagi yurishlardan so‘ng paydo bo‘lgan [*Normurodov: 134*]. Molguzar tog‘idagi Xo‘jatepa (8–13-asrlarga oid) [*LEX.UZ*<https://lex.uz846-coh...>], Toshbuloq (7–11-asrlarga oid) [*Maksudov: 18–21*] va Tugunbuloq (7–12-asrlarga oid) [*Мақсудов (d): 56–63*] kabi arxeologik yodgorliklar aniqlangan. Ammo, bu hudud aholisining Chingizxon va uning vorislari qo‘l osti paytdagi yashash manzillari biroz jumboqli bo‘lib kelmoqda. Topilmalar shu davr oralig‘ida Molguzar xususan, Baxmal va Zomin tog‘liklarida yashagan, ovchilik bilan ham shug‘ullangan chorvador aholi vakillarining yashaganliklaridan dalolat beradi.

Xulosa. Umuman olganda, Molguzardan yangi topilgan va yuqorida tavsiflandan tig‘ qismini uchi ikkiga ayrilgan va tig‘i barg-yaproqsimon shakldagi temir kamon o‘qining uchlari tog‘li hududlarida yashagan aholi xo‘jaligi haqida ayrim ma‘lumotlarni egallashga yordam beradi. Qiyosiy tahlili 13–14-arlariga oidligini ko‘rsatayotgan bu topilmalar kelgusida Molguzar hududlarida yangi tadqiqotlarni amalga oshirish lozimligini ko‘rsatmoqda. Kelgusida hududda keng miqyosda yangi tadqiqotlar olib borish natijasida hozircha munozarali bo‘lib turgan masalalarga aniq yechim topish imkoni bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Holescak Michal. Mongol archery equipment through the prism of the secret history of the mongols // Secretariat of the International Association for Mongol Studies. – Ulaanbaatar, 2018. – P. 13.
2. <https://kgx.narod.ru/bow/bow.html>
3. https://www.kitabhona.org.ua/libwar_bow/medvedev.html
4. LEX.UZ<https://lex.uz846-coh> 04.10.2019. Moddiy madaniy merosning ko‘chmas mulk obyektlari milliy ro‘yxatini tasdiqlash to‘g‘risida.
5. Maksudov F., Bullion E., Henry E.R., Hermes T., Merkle A.M., Frachetti M.D. Nomadic Urbanism at Tashbulak: A New Highland Town of the Qarakhanids / Urban Cultures of Central Asia from the Bronze Age to the Karakhanids / Ed: Baumer C., Novák M. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2019. –P. 18–21.
6. Normurodov D.R. Dehqonoboddan topilgan ashyolar xususida // O‘zbekiston muzeylarining dolzarb muammolari (xalqaro anjuman materiallar). – Shaxrisabiz, 2024. – 134–135-betlar.

7. Pardayev M.X., To‘uchiboyev B.B. Ustrushona qadimgi va ilk o‘rta asrlarda (yozma va arxeologik manbalar asosida. – Toshkent, 2017.
8. To‘uchiboyev B., Qashqirli Q. Zominning til qomusi. – Toshkent: Akademnashr, 2012.
9. Toshboev F.E. Ustrushona chorvadorlarining antik davr madaniyati. – Samarqand, – 2017.
10. Акматов К. Т. Вооружение и конское снаряжение кочевников Тянь-Шаня в монгольское время. Автореф. дис. канд. ист. наук. – Новосибирск, 2017.
11. Акматов К.Т. Вооружение и конское снаряжение кочевников Тянь-Шаня в монгольское время. Дис. канд. ист. наук. – Новосибирск, 2017.
12. Аминжонова М. Археологические разведки в Зааминском районе // ИМКУ. – Вып. 8. – Ташкент: Фан, 1969. – С. 18.
13. Богданов О.П. Ўзбекистон хайвонлари. – Тошкент: Ўқитувчи, 1983.
14. Грицина А.А. К локализации и исторической топографии Заamina // Средняя Азия и мировая цивилизация. – Ташкент: Фан, 1992. – С. 31.
15. Данич А.В. Средневековые наконечники стрел срезни с территории Пермского Предуралья // Труды КАЭЭ ПГГПУ. – Пермь, 2022. – Вып. 21. – С. 48–68.
16. История татар с древнейших времен. В семи томах. Том II. Волжская Булгария и Великая Степь. – Казань: РухИЛ, 2006.
17. Максудов Ф.А (a). Ўрта асрларда тоғли Устуршона кучманчи маданияти. Тарих фанлари доктори (DSc) диссертация автореферати. – Тошкент, 2020.
18. Максудов Ф.А (d). Ўрта асрларда тоғли Устуршона кўчманчи маданияти. Тарих фанлари доктори (DSc) илмий даражасини олиш учун тайёрланган диссертация. – Тошкент, 2024.
19. Марко Поло. Путешествие. – Ленинград, 1940.
20. Медведев А.Ф. Ручное метательное оружие (Лик и стрелы, самострел) VIII – XIV вв. – Москва: Наука, 1966.
21. Медведев А.Ф. Татаро-монгольские наконечники стрел в Восточной Европе // Советская археология. 1966. – № 2. – С. 55–60.
22. Средняя Азия и Дальний Восток в эпоху средневековья. Средняя Азия в раннем средневековье. Ответственный редактор тома Г. А. Брыкина. – Москва: Наука, 1999.
23. Суюнов С.С. История орошения Северо-Западной Уструшаны V – XVI вв. (по археологическим материалам). Автореф. дис. канд. ист. наук. – Самарканд, 1999.

24. Холматов А. Н., Хўжаназаров М. Жиззах воҳаси янги кояттош расмлари // Жиззах воҳаси Марказий Осиё цивилизацияси тизимида (Қадимги даврдан ҳозирги кунгача). – Жиззах, 2020. – 18-бет.

Нова:

1-rasm. 2024-yilda Jizzax viloyati, Baxmal tumani, Molguzar (Morguzar) togʻidan topgan 2 dona kamon oʻqining uchlari. 13–14-asrlar. Temirdan yasalgan. 1-ikki ayri uchli kamon oʻqining uchi; 2-yaproqsimon kamon oʻqining uchi.

НЕКОТОРЫЕ СООБРАЖЕНИЯ О НЕДАВНО НАЙДЕННЫХ В ГОРАХ МАЛЬГУЗАРА НАКОНЕЧНИКАХ СТРЕЛ.

Аннотация. Статья посвящена исследованию двух наконечников стрел, один с раздвоенным острием, другой с листовидным лезвием, недавно обнаруженных в горах Молгузара (Моргузар) в Бахмальском районе Джизакской области. Отмечается, что эти наконечники стрел датируются XIII – XIV веками и использовались для охоты на зверей и птиц. Такие стрелы использовали охотники, проживавшие в горных районах Узбекистана и соседних стран, а также жители обширных территорий от Монголии до Восточной Европы.

Ключевые слова: Джизак, Бахмал, Молгузар, тюркский, скотоводы, лук, наконечник стрелы, стрельба, охота, животные, птицы.

SOME OBSERVATIONS ON RECENTLY DISCOVERED ARROWHEADS FROM THE MOLGUZAR MOUNTAINS

Abstract. This article presents a description of two recently discovered arrowheads from the Molguzar (also known as Morguzar) Mountains, located in the Bakhmal District of Jizzakh Region. The arrowheads are characterized by bifurcated tips and leaf-shaped blades. Based on typological analysis and contextual clues, the arrowheads are dated to the 13th–14th centuries. The findings suggest that these types of arrowheads were used primarily for hunting birds and animals. Moreover, similar arrowhead designs have been noted among hunters living in the mountainous regions of Uzbekistan and neighboring countries, as well as across a vast area stretching from Mongolia to Eastern Europe.

Keywords: Jizzakh, Baxmal, Molguzar, Turkic tribes, pastoralism, bow, arrowhead, hunting, weaponry, animals, birds.